

INTERVIEW GUIDE

SHAPING CRYPTOECONOMICS AS A NEW MARKET THROUGH BUSINESS MODEL INNOVATION

Omitted for blind review

STEP #1 - BRIEFING AND SIGNING TERMS

STEP #2 - BACKGROUND CHARACTERIZATION

STEP #3 - OPEN-ENDED QUESTIONS

STEP #4 - CLOSING INTERVIEW

STEP 1 - CONFIDENTIALITY AGREEMENT

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

**SHAPING CRYPTOECONOMICS AS A NEW MARKET
THROUGH BUSINESS MODEL INNOVATION**

Omitted for blind review

1. Sobre o estudo?

O objetivo dessa pesquisa é investigar como a Criptoconomia tem alavancado o surgimento de novos mercados através da inovação em modelos de negócios. Os resultados permitirão compreender a dinâmica desses mercados, as práticas exercidas por tais empresas e a relação com a criação de valor, possibilitando, assim, contribuir para outras organizações identificarem a Criptoconomia como uma ferramenta para inovação seus respectivos modelos de negócio. Este estudo faz parte de uma tese de doutorado vinculada ao Programa de Pós-graduação em "omitted for blind review".

2. Quem pode participar?

Pessoas com mais de 18 anos que exerçam cargos estratégicos em empresas cujo modelo de negócio explora a Criptoconomia.

3. O que será solicitado?

Após seu consentimento para participar da pesquisa, serão solicitados inicialmente dados que caracterizem o seu perfil acadêmico e profissional. Em seguida, serão realizadas questões abertas que ajudem a retratar, na prática, como a sua empresa explora a Criptoconomia como ferramenta para inovação no modelo de negócio e moldar o mercado.

4. Quais são seus direitos e responsabilidades ao participar do estudo?

A participação nesta pesquisa não implica riscos para você. Sua participação é completamente voluntária e anônima, portanto, não solicitaremos dados pessoais.

- Você tem o direito de se recusar a participar.
- Você pode parar a qualquer momento, mesmo depois de dar permissão.
- Você não precisa dar um motivo para abandonar a pesquisa e interromper sua participação não trará nenhuma consequência.
- Se você iniciar, mas encerrar sua participação antes de concluir a pesquisa, todos os seus dados serão descartados para análise.
- Você tem o direito de conhecer os resultados gerais da pesquisa, que será divulgada por meio do projeto que será realizado.

Os dados serão armazenados eletronicamente, com acesso restrito a equipe de pesquisa, sendo esses dados obtidos, processados anonimamente, atribuindo um código pessoal que não permite a identificação do participante. Garantimos que o tratamento dos seus dados será tão cuidadoso quanto na coleta inicial. Os resultados do estudo serão utilizados apenas para fins científicos, divulgação em conferências e criação de publicações científicas.

5. Remuneração

Você não receberá nenhuma remuneração por participar deste estudo. Nem em caso de evento adverso.

6. Riscos

O único risco associado à participação neste estudo é um pequeno grau de envolvimento emocional ao responder às perguntas. Nesse caso, você pode parar de responder e retomar quando julgar apropriado ou, definitivamente, parar de participar.

7. Gravação da imagem e voz

O procedimento de avaliação que será realizado, estará sendo gravado para que seja possível fazer a análise qualitativa e em profundidade das falas. Sua utilização será apenas para fins acadêmicos e não será compartilhado com terceiros sob nenhuma hipótese.

8. Detalhes do contato

Este estudo é realizado pelo aluno "omitted for blind review", doutorando em Administração pela e orientado pelo "omitted for blind review" ().

Se você tiver perguntas ou comentários sobre a pesquisa, envie um e-mail para o nosso endereço de correspondência: . Se posteriormente a realização da entrevista você tiver quaisquer comentários ou preocupações relacionadas à condução da pesquisa ou perguntas sobre seus direitos ao participar do estudo, poderá entrar em contato conosco via e-mail.

Entendo que toda e qualquer informação prestada por mim no decorrer da entrevista pode ser utilizada na escritura de relatórios referentes à pesquisa. É acertado entre mim, signatário(a) deste termo, "omitted for blind review", que a identificação enquanto entrevistado(a) será anonimizada.

Fortaleza (CE), _____ de _____ de 2020.

Assinatura do Entrevistado

NON-DISCLOSURE AGREEMENT

SHAPING CRYPTOECONOMICS AS A NEW MARKET THROUGH BUSINESS MODEL INNOVATION

Omitted for blind review

Pelo presente termo, o signatário,

"omitted for blind review"

, em fase de pesquisa

de campo, se compromete a manter a identificação do participante em total anonimato na redação final dos relatórios.

Fortaleza (CE), _____ de _____ de 2020.

"omitted for blind review"

STEP 2 - BACKGROUND CHARACTERIZATION
SHAPING CRYPTOECONOMICS AS A NEW MARKET
THROUGH BUSINESS MODEL INNOVATION

Omitted for blind review

- 1) Name
- 2) Higher degree (no graduated, graduated, master, PhD)
- 3) Under graduation course
- 4) Graduation course
- 5) Professional experience in cryptoeconomics and blockchain market
- 6) Years in the firm
- 7) Current role in the company
- 8) Company founding year
- 9) Number of employees
- 10) Previous job before to work with cryptoeconomics and blockchain

STEP 3 - OPEN-ENDED QUESTIONS

SHAPING CRYPTOECONOMICS AS A NEW MARKET THROUGH BUSINESS MODEL INNOVATION

Omitted for blind review

ICEBREAKER QUESTION

Please, tell me about your company, your role within your company and your first contact with Cryptoeconomics.

BUSINESS DEFINITION

- 1) Why did you enter this market?
- 2) The business model of your company was born as a new one or it was adapted from a previous one?
- 3) How do you see your company innovating in terms of business model?
- 4) How has the adoption of Cryptoeconomics impacted your business model?
- 5) Which elements have you learned as critical ones towards a business modelling based on Cryptoeconomics?
- 6) What have been the main strategic drivers for the market to be created?
- 7) How has the market changed since you started? How has this affected your company? How have you adapted to cope with these changes?
- 8) On the other hand, how the market has reacted to company's propositions?

TECHNOLOGY LEVEL

- 9) What kind of technological decisions have you taken so far that have been shaping the market?

10) What is the role of blockchain, token offering and mechanism design in your business?

11) What are the underlying technological resources you need to deliver your value proposition?

12) How this technological development process is conducted?

MARKET OFFER LEVEL

13) Who are your customers? How do you reach out to them?

14) What value do you deliver to your customers?

15) How do you deliver this value?

16) How do you capture some of this value as profit? How is this pricing process defined?

17) In what ways are your customers active in “marketing” your products further?

SYSTEM LEVEL

18) How know-how is retained, maintained and developed in your firm over time?

19) Who are your main competitors? What is your relationship with them?

20) Who are your key partners? What is your relationship with them? What other partners do you would like to have in your network?

21) What is your relationship with government or public organizations?

22) What symbols (including events, awards, media, and associations), if any, do you perceive as valuable for your company?

23) What kind of standards, regulations or norms, if any, have you noticed being formed by the actors in the market?

24) How do you see your firm influencing the market configuration?

STEP 4 - CLOSING INTERVIEW

SHAPING CRYPTOECONOMICS AS A NEW MARKET THROUGH BUSINESS MODEL INNOVATION

Omitted for blind review

Is there anything more you would like to add?

I'll be analyzing the information you and others gave me and defending the final version of the dissertation in five months. I'll be happy to send you a copy to review at that time, if you are interested.

Thank you for your time.